

BADIIY OLAMDA XRONOTOPNING O'RNI

Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17063302>

Annotatsiya: Xronotopning badiiy adabiyotdagi funksiyasi, uning asardagi badiiy qahramonlarni ruhiy-ma'naviy olamini ochishdagi ahamiyati haqida so'z yuritiladi. Matn tarkibidagi har bir unsur, asar voqealarini makon va zamondagi dialektik birligini namoyon etuvchi vosita ekanligi, qahramon ma'naviy olamini yuzaga cvhiqishini ta'minlash bilan bir qatorda, ularning botiniy olamini ham ochib beradi. Ulug'bek Hamdamning "Muvozanat" romanidagi xronotop talqinlari, roman tarkibidan o'rin olgan xususiyatlari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: xronotop, makon, zamon, uchrashuv, ruhiyat, muhit, sharoit.

МЕСТО ХРОНОТОПА И ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА

Авазов Вагабжон Толибжон углы

**независимый исследователь Самаркандского
государственного университета
имени Шарофа Рашидова**

Аннотация

Рассматривается функция хронотопа в художественной литературе, его значение в раскрытии духовного мира персонажей произведения. Каждый элемент текста, являясь средством выражения диалектического единства событий произведения в пространстве и времени, обеспечивает возникновение духовного мира персонажей, а также раскрывает их внутренний мир. Проанализированы интерпретации хронотопа в романе Улугбека Хамдама «Равновесие», особенности которого включены в структуру романа.

Ключевые слова: хронотоп, пространство, время, встреча, психика, среда, условия.

THE PLACE OF CHRONOTOP IN THE THE ARTISTIC WORLD

Avazov Vahabjon Tolibjon ugli

**Independent researcher at Sharof Rashidov
Samarkand State University**

Abstract

The function of chronotope in fiction, its importance in revealing the spiritual world of the characters in the work is discussed. Each element in the text, being a means of expressing the dialectical unity of the events of the work in space and time, ensures the emergence of the spiritual world of the characters, and also reveals their inner world. The interpretations of chronotope in Ulugbek Khamdam's novel "Balance", the features of which are included in the structure of the novel, were analyzed.

Keywords: chronotope, space, time, meeting, psyche, environment, conditions.

"Oneyrosfera" yunoncha "oneiros" (tush) va "sfera" (makon) so'zlaridan olingan bo'lib, "tushiy olam", "ong osti ramzlari maydoni" ma'nolarini bildiradi. Filologiyada bu termin adabiy matnda qahramonlarning tushlari, ong osti tasavvurlari, ramziy xayollari orqali ochilgan ruhiy olamni ifodalash uchun ishlatiladi. Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" va "Muvozanat" romanlarida oneyrosfera qahramonlarning ichki dunyosini ochib beruvchi muhim vosita

sifatida qo'llanadi. Bu romanlarda tushlar nafaqat qahramon ruhiyatini yoritadi, balki yozuvchining jamiyat, erkinlik, axloq va muvozanat haqidagi falsafiy qarashlarini ham ramziy shaklda ifodalaydi.

Ulug'bek Hamdamning "Vatan haqida qo'shiq" kitobidan joy olgan "Isyon va itoat" romaniga munosabat bildirib "Ko'hna muammo, yangi talqin" sarlavhali so'zboshisida adabiyotshunos olim, professor Dilmurod Quronov asarga shunday baho beradi: "Real voqelik bilan aloqasi zaif bo'lganidan "Isyon va itoat"dagi obrazlar xuddi masal va rivoyatlardagi kabi avvalboshdanoq universallik kasb etadi. Shunaqa ekan, asardagi obrazlarni bugungi voqelik bilangina bog'lab tushunishga urinish xato, bu o'rinda o'lchamni kattaroq olish lozim bo'ladi. Fikrimcha, o'zga xalq vakillariga asarning universal tomoni yaqinroq, zero, ularning diqqati avvalo va to'g'ridan-to'g'ri shunga qaratiladi" [1, 282-bet].

Shu bilan birga adabiyotshunos va munaqqid olim ushbu romanning yaratilish vaqtini P.Koeloning "Alximik" ("Alkimyogar" deb ham tarjima qilindi) asari "uyg'otgan shov-shuvlar hali tinib ulgurmagan bir payt" [1, 280-bet] chop etilganiga urg'u berib, go'yo asarning o'quvchilariga uni uqish va talqin qilishga ma'lum yo'nalish bergandek bo'ladi. Bundan tashqari, o'z mulohazasi davomida D.Quronov romanning rivoyatnamoligi, ifoda xususiyatlariga ko'ra Kamyu, Kafka, Markesu Kortasarlarga yaqinligini ham aytib o'tadi. Romanni o'qigan "intelektual to'yingan" kitobxon bu fikrlarning isbotini ham obrazlarda (ustoz-tabib), ham syujetda (rizoma ko'rinishidagi), asar xronotopida (noan'anaviy) yaqqol ko'radi.

Tadqiqotchi Rahmon Ernazarov o'zining "Isyon va itoat" romani va adabiy-tanqidiy qarashlar" maqolasida quyidagi mulohazani bildiradi: "U.Hamdam jahonning bir qator ilg'or so'z zargarlari-mohiyat kashshofi J.Rumiyning "Ichindagi ichindadir" asari A.Kamyuning "Begona", O.Bal'zakning "Inson komediyasi" Tolstoy, Dostoyevskiy, Turk adabiyoti namunalarini jiddiy mutolaa qilishi barobarida uning tafakkur dunyosi, ruhiyat olami yanada yuksaldi. Negaki, adib izlanishlarida o'ziga xos uslub tanlay bildi. Uning romanlari ana shu kabi jihatlari bilan boshqa zamondosh nosirlar ijodidan tubdan farq qilib turadi" [2].

Haqiqatda, asarni o'qir ekansiz, jahon mifologiyasi, diniy ta'limotlar va badiiy adabiyotidan ozmi-ko'pmi xabardor bo'lsangiz, muallifning o'zi yaxshi tanish bo'lgan jahon adabiyoti durdonalari ta'siridami, ma'lum darajada g'arbona mayllarini sezasiz. Boshqa tomondan olib qaralsa, ehtimol shunday universallikka erishish uchun ixtiyoriy tanlangan ijodiy tamoyildir. Misol uchun, o'ndan ortiq keltirilgan diniy fragmentlarning islomdan ko'ra xristianlikka manbalariga yaqin: "Shunda Olloh taolo o'zining shoh asari – odamni o'z suratida, ilohiy shamoyilda tuprokdan yasadi-dauningdimog'igahayot nafasini puflab, jon ato etdi..."; "Iblis qasoskor bo'ldi. U Odamning ortidan qolmasdan izma-iz ergashib yurdi. Payt poylab uni bog'ningo'rtasiga boshlashga va g'oyibona tarzda man etilgan daraxtlarga yaqinlashtirishga uri-nardi. Biroq uzoq vaqt shaytonningurinishlari zoe ketdi. Shundan so'ngu Odamning xotinini avramoqqa tushdi:

- Yur, men senga bog'ning o'rtasidagi eng shirin olma-dan uzib beraman.
- U erdagi daraxtlardan meva eyish ta'qiqlangan-qu? — e'tiroz bildirdi xotin.
- Hammasi bekor ran, —davom etdi shayton.
- Odamning aytishicha, ulardan eganimiz kuniyoq o'lib qolar ekanmiz, — ishonqiramay bond i shaytonga xotin.

– Odamga buni Xudo aytgan. Chunki o‘sha olmadan egan kishining ko‘zi ochilib, xuddi Unga o‘xshab yaxshi va yomonni ajratadigan bo‘lib qoladi. Xudo buni o‘zidan o‘zgaga ravo ko‘rmayapti, qizg‘anyaptida...

Xotin taraddudlandi. Shayton buni sezdi va jur‘atga undab «yur, yur» degancha qo‘lidan etaklab bog‘ning o‘rtasiga olib ketdi...» [1, 280-bet]. Keltirilgan ko‘chirmalardan ko‘rinib turibdiki, Yaratganning yaratiqni O‘ziga o‘xshatgani haqida yoki Odam va Havo jannat bog‘ida egan Ta‘qiq mevasi olma ekanligi xususida islomda aytilmagan. Bu ma‘lumotlar Injiliydir. Yana misollar keltirish mumkin, lekin diqqatimiz xronotopga qaratilgani bois ushbu masalani keyingi tadqiqotlarga qoldiramiz. Biroq yuqoridagi mulohaza va misollarga tayangan holda Ulug‘bek Hamdamning aynan shu asariga o‘z ilmiy ishida alohida e‘tibor qaratgan Sh.Botirovaning “Hozirgi o‘zbek romanlarida badiiy psixologizm (Ulug‘bek Hamdamning “Muvozanat”, “Isyon va itoat”, “Sabo va Samandar” romanlari misolida)” mavzusida yozgan dissertatsiyasida keltirilgan quyidagi fikrni xato deb hisoblaymiz: “Yozuvchining talqin doirasi birinchi romanga nisbatan kengroq, falsafiy mushohadalari teranroq, onglararo muloqot muvaffaqiyatliroq, insonning yaralishi va yashash mohiyati islom falsafasining ustuni Qur‘oni Karim asosida o‘ziga xos uslubda badiiy inkishof etilgan degan xulosamiz aynan roman mohiyatidan kelib chiqqan. Chunonchi, roman kompozitsiyasini bir yaxlit g‘oyaga birlashtirgan Olam va Odamning yaralishi hikoyati (1-3-b; 7-10-b; 69 16-23-b) hamda Odam Ato va Momo Havoning jannatdan quvilihi tafsirlari roman xronotopiga singdirib yuborilgan” [3, 69-70-betlar].

Tahlillar davomida shuni kuzatdikki, ushbu asarning tahliliga yondashgan ayrim ilmiy izlanuvchilar voqealar mustaqillik yillaridagi xalqimiz hayotini aks ettiradi, o‘qituvchining qadr-qimmatini muammosi ko‘tarilgan, davr kayfiyatining metaforik talqini berilgan kabi fikr-mulohazalari bilan romanni ma‘lum bir davrga, bir lokal bir muammoga “bog‘lab” chegaralab qo‘yayotgandek, asarda o‘ziga xos ifoda etilgan muallif g‘oyasining, obrazlarning universalligiga putur etkazayotgandek. Aksincha, hozirgi kunda yozuvchilarimiz zo‘r berib, shartli chegaralarni buzib o‘tishga, jahoniy maydonga chiqishga, shaxsiy dardni umuminsoniy darajasiga ko‘tarib talqin qilishga urinishayotganini yoddan chiqarimaslik zarur.

Tadqiqotimiz mavzusiga qaytib, avval boshda shuni ta‘kidlab o‘tmoqchimizki, Ulug‘bek Hamdam ushbu romani badiiy olamining qurilishiga ham noan‘anaviy yondashgan. Albatta, tom ma‘noda noan‘anaviy deyish noto‘g‘ridir, zero, bundan oldin ham yozuvchilarimiz izchil, chiziqli hikoya usulidan chekinganligiga misollar talaygina topiladi. Aytmoqchimizki, “Isyon va itoat” romanida ifoda usuli ham, badiiy makon va zamon ham o‘ziga xos.

Aytish joizki, roman o‘zi kichkina bo‘lgani bilan yuki og‘ir, ko‘p so‘zlamay ko‘p narsa ayta oladigan asar. Bunday “hajmi kichik, lekin iligi butun” romanlar yaratish an‘nasi sabablari XX asrda texnika rivoji hayot sur‘atini jadallashtirib yuborganiga borib taqaladi. Ot-arava o‘rnini poezdlar, mashinalar, uchar sharlar o‘rnini esa samolyotlar egallashi, ko‘p o‘tmay bu xil harakatlanish vositalarining avvallari hayolga ham kelmagan tezlikka erishgani, kishilarning o‘z manzillariga tez fursatda etib olishlari yo‘lda ermakka o‘qiladigan adabiyotning ham ixchamlashishiga olib keldi. Chunki kitobxonlar yo‘lga o‘zlari bilan olib chiqqan asarlarini safar-sayohat oxirigacha o‘qib tugatishni ma‘qul ko‘ra boshladilar. Tabiiyki, mualliflar ham ushbu tendensiyaga moslashishdi.

XX asrning ikkinchi yarmidan jahon adabiyotida o‘zining mustahkam o‘rnini egallagan mazkur an‘ana o‘zbek adabiyotiga o‘tgan asr oxirida kirib keldi. Bugungi kunda esa yozuvchilarimiz hatto “mini romanlar” yaratishayotgani o‘zbek adabiyotining jahon adabiyoti

bilan hamnafas ekanligidan dalolat beradi. “Romanda badiiy xronotopning o‘ziga xosligi” mavzusida tadqiqot olib borgan O‘ktam Nazarovning quyidagi xulosalari ham fikrimizni tasdiqlaydi: “Roman adabiy janr sifatida o‘z badiiy hududida keng falsafiy-axloqiy nazariy ta’limotlarni sig‘dira oladi. Unda inson (qahramon) qalbi butun teranligi bilan mufassal, badiiy dalillangan holda aks etadi. Ba’zilar bu hodisaning sababi ushbu badiiy shaklning hajman kattaligida deb o‘ylaydilar. Roman yigirmanchi asrning ikkinchi yarmidan boshlab kichraya boshladi, ammo shunga qaramay, “ulkan shakl” maqomini saqlab qoldi. Bunga u “roman tafakkuri” yoxud “roman yuki” orqali erishgan. Ya’ni gap hajmda emas, badiiy tafakkurning kengligi va chuqurligidadir” [4, 24-bet].

Adabiyotshunos olim Islomjon Yoqubov ham o‘zining “Mustaqillik davri o‘zbek romanlari poetikasi” nomli monografiyasida shunga yaqin fikr bildiradi: “Romanning poetik ifoda imkoniyatlari sezilarli darajada o‘zgarib, mundarijasi quyushdi. SHaklan siqiq va mazmunan analitik romanlar yuzaga kela boshladi” [5, 64-bet].

Ulug‘bek Hamdamning “Isyon va itoat”, “Na’matak”, “Yo‘l” kabi romanlari o‘zida “ulkan shakl” yukini ko‘targan asarlardir. Modernizm adabiyoti keyingi davrda keng bayon va izohlardan qochib, ko‘p mulohazalar va xulosalarni kitobxonning o‘ziga qo‘yib berdi. Postmodern adabiyot esa, bunga ham qanotlanmay asarni o‘z o‘quvchisi bilan birga yaratishga o‘tdi. Shunga yarasha mualliflar yaratayotgan badiiy olam manzarasi, badiiy olamdagi makon va zamon ham o‘zgarishlarni boshidan kechirmoqda. An’anaviy xronotopga o‘rganib qolgan o‘quvchilar yangicha badiiy makon va badiiy zamonga moslashishlariga to‘g‘ri kelyapti, moslasha olmaganlar yangi taqdim etilayotgan asarlarni qabul qila olishmayapti. Nafaqat oddiy o‘quvchi, balki tajribali munaqqid olimlar ham: “Rostini aytay, o‘zim ham avvaliga bu sirada emasdim: ilk taassurotim, umuman olganda yaxshi bo‘lsa-da, asar kaminani “Muvozanat” qadar “muvozanatdan chiqara olmagan”ini, ko‘ngilga “Ulug‘bek bir oz shoshmadimikan?!” degan andisha inganini tan olishim lozim. “Hay, o‘zgacharoq bir yo‘sinda yozilibdi-da, menga unchalik o‘tirishmadi, chog‘i...” – dedim-qo‘ydim o‘shanda...” Professor D.Quronovning mazkur romanni boshda qanday qabul qilganini shunday ifoda etadi.

Asarning yaxlit olam manzarasini, uning qadriyatga va ma’no-mazmunga oid tizimlarini shakllantiradigan eng muhim badiiy tushunchalardan biri badiiy makon va badiiy zamon, ya’ni xronotopdir. Zamonaviy nasriy asarlarda makon go‘yo parchalanadi, ko‘plab lokatsiyalarga tarqaydi. Zamon ham bo‘laklarga bo‘linadi va bir chiziqli, izchil-siklik davom etmaydi. Hikoya o‘z yo‘lida ravon davom etmaydi: o‘tmish ortda qolmaydi, balki hozir tarkibida faol ishtirok etadi va xronotoplar qatlamlarini yuzaga keltiradi.

Shuningdek, badiiy asar zamon va makoni tahlilida alohida e’tibor qaratiladigan jihat – xronotoplar konflikti hisoblanadi: badiiy asar qahramoni turli makon va zamonlar orasida iztirobni boshidan kechiradi. Misol uchun, ona yurt/begona manzil, qishloq/shahar, o‘tmish/hozir, zohir/botin va boshqalar. Ushbu bobda biz Ulug‘bek Hamdamning “Isyon va itoat” romani matnini diniy-mifologik, yo‘l, uy, qamoq, shahar, o‘z va o‘zga hudud, fasllar, aniq vaqt, lahza, chegara, retrospektiv, binar, ekzistensial kabi makon va zamonga oid xronotop xususiyatlari o‘zining badiiy ifodasini topganligini ham qayd etish lozim.

Yozuvchining “Muvozanat” romanidagi talqinlarda ham makon va zamon ifodasining turli qirralarini kuzatish mumkin. Chunki voqelik zamiridagi makonda yuz bergan ziddiyatlar talqini, zamonda bo‘y ko‘rsatadi. Bu esa, asar qahramonlarining turf axil olamine badiiy taqin etish imkonini kengaytirish bilan uzviy birlikda, ularning botiniy olamidagi istiroblarni yuzaga chiqishiga asos bo‘ladi.

Adabiyotshunos Matyoqub Qo'shjonov qayd qilganidek: "Roman sujetini asosan uchta qahramon sarguzashtlari tashkil qiladi. Uchalasi ham bugungi zamon qahramonlari. Biroq uch qahramon – uch hayot yo'li. Mana shu uch hayot yo'lining birligi romanda aks etgan voqelikning qay darajada dolzarbligini ko'rsatib turibdi. Ulardan biri ziyoli, o'zini ilm-ma'rifatda biror ulug' maqsadga chog'lagan yosh olim; ikkinchisi hayotni hamma jihatlarini pul bilan o'lchaydigan, boylik va imkoniyatdan o'zga birorta kasb korni nazar pisand qilmaydigan "tadbirkor"; uchinchisi yoshlikdan katta-katta mansablarni orzu qilgan, bunga erishish uchun yo'l izlab, muayyan sabablar tufayli niyatiga erishgan, o'zi istagan cho'qqini egallay olgan mansabdor. Ko'rayabsizki, o'xshamagan uch shaxs" [6, 3-4-betlar].

Darhaqiqat, adabiyotshunos olim juda asosli qayd qilganidek "o'xshamagan uch shaxs" bo'lsa-da, ma'lum bir makonda va zamonda harakat qilgan. Hatto talabalikning eng go'zal onlari birgalikda o'tgan. Davrlar va vaqt o'tishi ularning uch olam egasi qilib tarbiyalab boradi.

Adabiyotshunos olim B.To'rayeva qayd qilganidek: "Badiiy zamon tushunchasi va uning adabiy-estetik kategoriya sifatidagi klassik maqomini belgilagan nazariy-metodologik asoslarning muxtasar ilmiy-tahliliy umumlashmasi muallig ijodiy niyati hamda asarning g'oyaviy-estetik konsepsiyasidan kelib chiquvchi adabiy olamning ijodiy modellashtirilgan zamoni so'z san'atining estetik tabiatini teran tushunish barobarida, uning poetikasi sirlarini ilmiy chuqur o'zlashtirish imkonini beradi" [7, 22-23-betlar].

Qayd qilingan qarashlarda nazariy asoslar mavjudligini inkor qilmagan holda, ijdkorning zamon va makonni anglashdagi badiiy mahorati ekanligini qayd qilmoqchimiz. Chunki ijodkor ma'lum bir zamon va maqonda harakat etuvchi obrazlar galariyasini yaratar ekan, bu qahramonlarda shu zamonning nafasi, uning xususiyatlari mujassamlashgan bo'ladi.

Iste'dodli adib Ulug'bek Hamdam romanlarida ham, muallif niyatifa hamohang tarzda zamonning turf axil jihatlari badiiy xarakterning shakllanishga asos bo'lgan. Chunki yozuvchining har bir romanida ma'lum bir zamon va makonning muallig ijodiy niyatiga uyg'un holdagi poetik ifoda shakllarini kuzatish mumkin. Badiiy asar qaysi janrga mansub bo'lmasin, o'zining ifoda shaklidan kelib chiqqan holda badiiy zaoniga ega bo'ladi. Shuning uchun adibning epic xarakterdagi romanlarida zamon va makon talqini yaxlit epic zamonda harakat etayotgan qahramonlarning ruhiy-ma'naviy olamini ochishga asos bo'lgan.

Yusufning o'y-xayolidan kechayotgan kechinmalar, uning o'zligini anglashga, shafqatsiz hayotning sinovlariga bardosh berishga undaydi. Botiniy olamidagi kechinmalar bilan kurashar ekan, umrning yarmi o'tganligi, ammo hali ham bir tayinli ishning boshini ushlamaganligi, ammo bunga muhit ham imkon bermayotganligini anglash mumkin.

Vaqt ketegoriyasi makondagi voqelik bilan uzviy bog'liq ekan, tabiiyki, zamondagi qahramonning xayollari, kechinmalari, tushdagi ong osti qarashlari bilan uzviylikda namoyon bo'lishi mumkin.

To'g'ri, qaysidir ma'noda biz qayd qayd qilgan ilk iqtibosimiz, romanning ilk satrlari hisoblanadi, chunki zamon kategoriyasi asarning ilk sahifalaridayoq yuzqaga chiqqanligii ham anglash mumkin. O'sha satrlarda badiiy zamonning qahramon evolutsiyasini ta'minlashga bevosita alaqadorligini, Yusufning bu kechinmalari, keying voqealar rivoji uchun asos bo'lganligini ham ta'kidlaymiz.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Ҳамдам Улуғбек. Ватан ҳақида қўшиқ. – Тошкент: Akademnashr, 2014. – 544 бет.
2. Ernazarov R. “Исён ва итоат” романи ва адабий-танқидий қарашлар” <https://erus.uz/index.php/er/article/download/3303/4115/3676> (мурожаат вақти 11.08.2025).
3. Ботирова Ш. Ҳозирги ўзбек романларида бадиий психологизм (Улуғбек Ҳамдамнинг “Мувозанат”, “Исён ва итоат”, “Сабо ва Самандар” романлари мисолида). Фил.ф.бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган дис... Қарши. 2019. – 156 бет.
4. Назаров Ў. Романда бадиий хронотопнинг ўзига хослиги. – Т.: Турон замин зиё, 2014. – 140 бет.
5. Ёқубов, Исломжон. Мустақиллик даври ўзбек романлари поэтикаси [Матн] : монография / И. Ёқубов. – Тошкент: “Nurafshon business”, 2021. – 336 бет.
6. Ҳамдам Улуғбек. Ватан ҳақида қўшиқ. – Тошкент: Akademnashr, 2014. – 280 бет.
7. Қўшжонов М. Шиддат билан ёзилган роман. Қаранг: Ҳамдам Улуғбек. Мувозанат. Роман. – Тошкент, “Минҳож” нашриёти, 2004. – 200 бет.